

POTENCIALIDADES DOS FÁRMACOS BETA-3 ADRENÉRGICOS NO COMBATE À OBESIDADE

João Mário Alves Ferreira¹; Daniela Silva Costa¹; Guilherme Ferreira Leite Santos²; Maria Eduarda Guillen Mayer¹; Tayane Souza Silva¹; Michelle Rocha Parise³.

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Araranguá. Araranguá, SC, Brasil.

³Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí. Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: A obesidade é causada por diversos fatores, sendo estes modificáveis, como o sedentarismo, e não modificáveis, a exemplo de fatores genéticos. Portanto, apesar da mudança de estilo de vida contribuir na perda de peso, ela pode não ser suficiente. Logo, a terapia farmacológica com agonistas β -3 adrenérgicos pode ser de grande valia, pois esses receptores presentes no tecido adiposo induzem a lipólise, uma possível alternativa para o tratamento da obesidade. **OBJETIVOS:** Avaliar o uso de fármacos agonistas β 3-adrenérgicos como terapia medicamentosa e identificar os fatores que o associam ao combate à obesidade. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de buscas na plataforma PubMed, com a seleção de artigos completamente gratuitos, independente da língua e publicados nos últimos 5 anos, através dos descritores "Adrenergic beta-3 Receptor Agonists", "Obesity" e "Body Weight", com o uso do operador booleano "AND". Foram obtidos 23 artigos, dos quais foram excluídos os trabalhos que não abordavam os fármacos β 3-adrenérgicos ou o controle da obesidade, resultando em 13 trabalhos a serem analisados. **RESULTADOS:** constatou-se que a interação com receptores β 3-adrenérgicos aumenta a sensibilidade às catecolaminas - que se encontram reduzidas na obesidade -, compete melhora do metabolismo da glicose com aumento da sensibilidade à insulina e induz maior gasto energético a partir da estimulação termogênica sobre o tecido adiposo marrom. Um exemplo promissor de agonista β 3-adrenérgico é o fármaco Mirabegron, com potenciais ações sobre doenças metabólicas, como o diabetes mellitus tipo 2 e a obesidade. Como impasse para o uso dessa categoria farmacológica tem-se os efeitos dose-dependentes sobre o coração, mesmo diante de uma seletividade para os receptores adrenérgicos presentes no tecido adiposo. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que, apesar de os fármacos não mostrarem um efeito significativo no emagrecimento, os agonistas do receptor β 3-adrenérgico apresentaram efeito de diminuição no ganho de peso. Infere-se que isso se deva à sua capacidade de alterar o metabolismo energético, isto é, sua potencialidade sobre a obesidade é secundária à alteração do metabolismo da glicose. Portanto, estudos acerca da diminuição de seus efeitos cardíacos devem ser realizados, no intuito de reduzir seus efeitos adversos e avaliar sua viabilidade na terapêutica farmacológica da obesidade.

Palavras-chave: Agonistas de Receptores Adrenérgicos beta 3; Obesidade; Peso Corporal.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.